

Received-Makale Geliş Tarihi 15.12.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),113-123

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445698

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kuzu Dinçbaşı

<https://orcid.org/0000-0002-5112-4930>

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Nevşehir/ TÜRKİYE
ROR ID: <https://ror.org/019jds967>

Evrensel Tasarım Dersi Öğrenim Çıktıları Kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi ile Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nin Değerlendirilmesi

Evaluation of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University's Hoca Ahmed Yesevi Library and Vali Şinasi Kuş Culture and Congress Center within the Scope of the Universal Design Course Learning Outcomes

ÖZET

Evrensel tasarım, kişinin içinde bulunduğu çevreyi bireysel farklılıklarından (yaş, cinsiyet, engellilik durumu vb.) bağımsız olarak eşit, güvenli ve erişilebilir biçimde kullanabilmesini hedefleyen kapsayıcı bir tasarım yaklaşımıdır. Üniversite kampüsleri ise, farklı kullanıcı profillerinin tümüne aynı anda hitap eden, sosyal ve fiziksel çevreyi eğitim ve öğretim çerçevesinde bir araya getiren kamusal mekânlardır. Bu çalışma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsündeki yapıların (kültür ve kongre merkezi, kütüphane vb.) Evrensel Tasarımın yedi ilkesi (eşit kullanım, kullanımda esneklik, basit ve sezgisel kullanım, algılanabilir bilgilendirme, hata toleransı, düşük fiziksel çaba, yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve alan) kapsamında değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Araştırma ayrıca kampüs yapılarındaki kullanıcılara hitap eden mekânsal düzenlemelere ve ihtiyaç duyulan donatı gereksinimlerine de dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemini NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında yürütülen "Evrensel Tasarım" dersi kapsamında sunulan öğrenim çıktılarına dayanmaktadır. Dönem süresince öğrenciler, evrensel tasarıma yönelik edindikleri teorik bilgileri kampüs içindeki farklı mekânlarda (fakülte binaları, kütüphane vb.) uygulamalı olarak gözlemlemiştir. Bu aşamada her öğrenci; evrensel tasarımın yedi ilkesi üzerinden kampüs yapılarını ve yakın çevrelerini incelemiş; daha sonrasında tasarım ilkelerine ilişkin (uygun/kısmen uygun (iyileştirilebilir) değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bunun yanında; literatür taraması yapılmış, yapılara ait saha bulguları/mevcut durum fotoğrafları edinilmiş ve kullanıcılarla görüşmeler yapılarak çalışma alanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur. Çalışmanın devamında öğrenciler, tespit ettikleri eksiklikler üzerinden kullanıcı ihtiyaçlarına ve söz konusu gereksinimlere yönelik mekânsal/donatı (oturma, çalışma vb.) tasarım önerileri geliştirmişlerdir. Öğrenim çıktılarının nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ile değerlendirildiği çalışmada, değerlendirme ölçütü olarak Evrensel Tasarımın yedi ilkesi kullanılmış; tespit edilen bulgular söz konusu ilke başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın bulguları, kampüs ölçeğindeki eksikliklerin tespit edilmesine ve iyileştirme önerileri sunulmasına imkân verirken, kapsayıcılığın (erişilebilirlik, algılanabilir bilgi vb.) artırılmasına da olanak sağlamaktadır. Geliştirilen bu öneriler; öğrencilerin evrensel tasarım ilkeleri kapsamındaki saha deneyimlerini yorumlamaları ve yaptıkları analizleri somut birer tasarım kararına dönüştürebildiklerini görmeleri bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Kampüs Erişilebilirliği, İç Mimarlık Eğitimi, Ders Öğrenim Çıktıları, Donatı Gereksinimleri

ABSTRACT

Universal design is an inclusive design approach that aims to enable individuals to use their surrounding environment equally, safely, and accessibly, regardless of individual differences (e.g., age, gender, disability status). University campuses, in turn, are public settings that simultaneously serve diverse user groups, bringing together social and physical environments within the framework of education and learning. This study focuses on evaluating campus buildings at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University (NEVÜ) (e.g., the culture and congress center and the library) according to the seven principles of Universal Design (equitable use, flexibility in use, simple and intuitive use, perceptible information, tolerance for error, low physical effort, and size and space for approach and use). The research also aims to draw attention to spatial arrangements that address users in campus buildings and to the furniture and facility requirements that emerge as needs. The sample of the study is based on the learning outcomes produced within the "Universal Design" course taught in the Department of Interior Architecture at NEVÜ Faculty of Fine Arts during the 2025-2026 fall semester. Throughout the semester, students observed how the theoretical knowledge they acquired on universal design is reflected in practice across different campus spaces (e.g., faculty buildings, the library). At this stage, each student examined campus buildings and their immediate surroundings within the scope of the seven principles of universal design and subsequently conducted analyses of aspects considered "appropriate" or "partially appropriate (improvable)" with respect to the design principles. In parallel, through a literature review, documentation of field findings and existing-condition photographs, and interviews with users, students gained detailed insight into the study areas. In the next phase, students developed spatial and furniture-scale design proposals (e.g., seating and workstations) in response to the identified deficiencies, user needs, and related requirements. In this study, student presentation boards were analyzed using content analysis, a qualitative research method. The seven principles of Universal Design were used as the evaluation framework, and the identified findings were classified under the corresponding principle headings. The findings make it possible to identify deficiencies at the campus scale and to propose improvement recommendations, while also supporting the enhancement of inclusivity (e.g., accessibility, perceptible information). The developed proposals are important in that they allow students to interpret their field experiences within the framework of universal design principles and to see that they can translate their analyses into concrete design decisions.

Keywords: Universal Design, Campus Accessibility, Interior Architecture Education, Learning Outcomes, Furniture Requirements.

1. GİRİŞ

Evrensel tasarım, tüm ürünlerin, binaların ve dış mekanların mümkün olduğunca tüm insanlar tarafından kullanılabilir şekilde tasarlanması anlamına gelmektedir (Mace ve ark., 1991). North Carolina State Üniversitesi Evrensel Tasarım Merkezi, evrensel tasarımı “tüm insanlar tarafından, mümkün olduğunca, uyarlama veya özel tasarım gerektirmeden kullanılabilir ürün ve ortamların tasarımı” olarak tanımlamıştır (Preiser ve ark., 2001).

Evrensel Tasarım İlkeleri ise, “Evrensel Tasarımın Geliştirilmesini Destekleyen Çalışmalar” isimli proje (1994-1997 yılları arasında, Evrensel Tasarım Merkezi, (NIDRR) tarafından finanse edilmiştir) kapsamında geliştirilen kılavuzların bir çıktısı olarak tanımlanmıştır. İlkeler ve ilgili kılavuzların amacı, tasarım sürecine rehberlik etmek ve tasarımların sistematik biçimde değerlendirilmesini mümkün kılmaktır. Ayrıca tasarımcılarla kullanıcıları bilgilendirmek ve daha kullanışlı tasarım çözümleri konusunda eğitmek amacıyla oluşturulmuştur (Story ve ark., 1998).

Bu kapsamda geliştirilen yedi temel ilke aşağıdaki gibidir:

1. *Eşit Kullanım (Equitable Use)*: Tasarım, farklı yeteneklere sahip kişiler için kullanışlı ve pazarlanabilir olmalıdır.
2. *Kullanımda Esneklik (Flexibility in Use)*: Tasarım, çok çeşitli bireysel tercihleri ve yetenekleri barındırır.
3. *Basit ve Sezgisel Kullanım (Simple and Intuitive Use)*: Tasarımın kullanımı, kullanıcının deneyimi, bilgisi, dil becerileri veya mevcut konsantrasyon düzeyinden bağımsız olarak kolayca anlaşılabilir olmalıdır.
4. *Algılanabilir Bilgilendirme (Perceptible Information)*: Tasarım, ortam koşulları veya kullanıcının duyuusal yeteneklerinden bağımsız olarak gerekli bilgileri kullanıcıya etkili bir şekilde iletir.
5. *Hata Toleransı (Tolerance for Error)*: Tasarım, kazara veya kasıtsız eylemlerin tehlikelerini ve olumsuz sonuçlarını en aza indirir.
6. *Düşük Fiziksel Çaba (Low Physical Effort)*: Tasarım, minimum yorgunlukla verimli ve rahat bir şekilde kullanılabilir.
7. *Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekân (Size and Space for Approach and Use)*: Kullanıcının vücut boyutu, duruşu veya hareket kabiliyetine bakılmaksızın, yaklaşıma, erişebilme ve kullanım için uygun boyut ve alan sağlanır (Preiser ve ark., 2001).

Evrensel tasarım ilkeleri, küçük ölçekli bir üründen bina tasarımına ve yapılaşmış çevre düzenlemelerine kadar farklı ölçeklerde, yaş, cinsiyet, yeterlilik ve statü ayrımı yapmaksızın, “kullanıcıya özel bir düzenleme” yapıldığı hissini vermeden yapılan estetik ve işlevsel çözümleri ifade etmektedir. Fiziksel engelli bireylerin yapıları çevrede karşılaştıkları engellerin başında eğitime, sağlığa ve işe olan erişim engelleri gelmektedir. Karşılaşılan bu engeller bireylerin en temel hakkı olan eğitim haklarını kullanamamalarına sebep olmaktadır (Gören, 2018).

Üniversite kampüsleri, farklı kullanıcı profillerinin bir arada bulunduğu; başta eğitim alma hakkı ve diğer tüm imkanlara eşit, güvenli ve bağımsız bir şekilde ulaşma olanağının sunulduğu öğrenme çevreleridir. Yapılı çevrede herkes için eşit koşulların sağlanması, erişilebilirliğin sağlanmasıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple, üniversite kampüsleri evrensel tasarım ilkeleri kapsamında kapsayıcı, sürdürülebilir ve herkes tarafından erişilebilir olarak tasarlanmalıdır (Özkaraca ve İnceoğlu, 2021).

Çeşitli mekânsal bileşenler içermesi nedeniyle son yıllarda evrensel tasarım; herkes için tasarım, engelsiz tasarım, erişilebilirlik vb. araştırma konularında önemli bir inceleme alanı haline gelmiştir. Literatürde evrensel tasarım yaklaşımının üniversite yapılarında ve kampüslerinde uygulanabilirlik düzeylerini ölçmeye yönelik birçok çalışma bulunmaktadır (Bulut ve Halaç, 2023). Bu çalışmaların büyük bir bölümü üniversitelerdeki mevcut durum analizlerine odaklanmakta; ancak tespit edilen mekânsal eksikliklere yönelik tasarım önerilerinin sunulduğu örnekler sınırlı kalmaktadır. İç mimarlık eğitiminde öğrenciler, üniversitede yer alan yapıları yalnızca iç mekân ölçeğinde ele almakla sınırlı kalmaz; aynı zamanda yapı kabuğu ve yakın çevrenin (yaya/araç yolları, rampalar, merdivenler, cephe elemanları, donatılar) de düşünüldüğü bütüncül bir tasarım yaklaşımı benimserler.

2. AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

Bu çalışmada, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz yarısında yürütülen “Evrensel Tasarım” dersi kapsamındaki öğrenim çıktılarının evrensel tasarım ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dönem süresince öğrenciler, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsünde yer alan çeşitli yapıları (Kütüphane, Kongre merkezi, Öğrenci yemekhanesi, Fakülteler vb.) yerinde gözlemlemiş ve incelemiştir. Yapılar üzerinden tamamlanan analiz ve sentez süreçleri, eksik ilkelerin tespit edilmesi ve tasarım önerileri geliştirilmesi şeklinde sürdürülmüştür. Bu süreç öğrenciler açısından iç mimarlık eğitiminde edindikleri teorik bilgileri uygulama alanına taşımaları bakımından oldukça önemlidir.

Çalışmanın örnekleme; farklı işlev, kullanıcı profili ve yoğunluğuna hitap eden mekânlar (kütüphane ve kültür merkezi) ile nitelikli sunum, rapor ve pafta düzenine sahip (fotoğraf, grafik, analiz, donatı çizimi, render vb.) öğrenci çalışmaları arasından seçilmiştir. Bu aşamada; Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi ve Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’ne yönelik hazırlanan öğrenci paftaları çalışma kapsamına alınmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kampüsü’ndeki Yapılar, Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi (Yapı-1), Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi (Yapı-2), Nevşehir (Kaynak: Google Earth, 2025)

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi ile değerlendirilen çalışmalarda, değerlendirme ölçütü olarak Evrensel Tasarımın yedi ilkesi kullanılmış; tespit edilen bulgular söz konusu ilke başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. Öğrenci paftalarında yer alan uygunluk grafikleri farklı ayrıntı düzeylerinde sunulduğundan (Şekil 2, Şekil 3), değerlendirmelerdeki uygunluk düzeyi (%) “Uygun” ve “Kısmen uygun (İyileştirilebilir)” olmak üzere iki kategoride görselleştirilmiştir. Söz konusu uygunluk düzeyine (%) ilişkin veriler, saha bulguları ve mevcut yapı fotoğrafları ile ilişkilendirilerek hazırlanan kriterler doğrultusunda tablolaştırılmıştır (Tablo 1, Tablo 2).

Şekil 2. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi ve Yakın Çevre Analizi, Yapı 1 (Kaynak: Öğrenci Y.B, 2026)

Şekil 3. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi ve Yakın Çevre Analizi, Yapı 2 (Öğrenci K.Ç, 2026)

3. BULGULAR

3.1. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) kampüsünde yer alan Merkez Kütüphane, beş katlı ve yaklaşık 10.000 m² büyüklüğünde olup, 912 kullanıcı kapasitesine sahiptir (Şekil 4). Erişilebilirlik bağlamında kütüphane içinde “Engelsiz Kütüphane Birimi”nin bulunması (Braille basılı yayınlar, görüntü büyütme ve sesli okuma cihazları vb.) yapının kapsayıcı kullanım hedefini destekleyen unsurlar olarak değerlendirilebilir (Http-1). Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi YÖK tarafından “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde “Turuncu Bayrak” ödülüne layık görülmüştür (Http-2, Http-3) (Şekil 4).

Şekil 4. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'nin (Yapı-1) Genel Görünüşü, Yakın Çevresinin Erişilebilirlik Analizi ve 2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri (YÖK) Kapsamında Verilen Turuncu Bayrak Amblemi (Kaynak: Öğrenci Y.B, 2026)

Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'ndeki mekânsal erişilebilirlik ve ana sirkülasyon kurgusunun Evrensel Tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirildiği tabloya bakıldığında (Tablo 1), saha bulguları ile ilişkilendirilen uygunluk düzeylerinin genel anlamda “Uygun” olduğu, ancak bazı konularda “Kısmen uygun (İyileştirilebilir)” alanlar bulunduğu görülmektedir:

1.Eşit kullanım ilkesindeki erişilebilir dikey dolaşım, giriş rampası, alternatif giriş rotası ve görsel algı desteği gibi çözümler kapsayıcı erişimi desteklemektedir. Engelsiz Kütüphane Birimi'nde yer alan Braille yazıcı/Braille yayımlar ise bilginin dokunsal yolla eşit bir şekilde aktarılmasını sağlayarak bu yaklaşımı güçlendirmektedir. Buna karşılık; girişte yer alan döner kapının bazı kullanıcılar (engelli, hamile, yaşlı vb.) için geçişi zorlaştırması, yönlendirme kesintisi gibi unsurlar kapsayıcı tasarım noktasında iyileştirilebilir alanlar olarak öne çıkmaktadır.

2.Kullanımda esneklik ilkesinde çeşitli çalışma bölümlerinin bulunması, sirkülasyon alanlarının genişliği, kullanıcı odaklı aydınlatma elemanları ve engelsiz birimde yer alan cihazlarla (Pearl cihazı/Open Book, görüntü büyütücüler) olumlu bir yaklaşım sergilenirken; sabit ve tek tip oturma birimleri, farklı kullanıcı profillerine yönelik planlanması gereken ergonomi gibi unsurlar kullanımda esnekliği azaltmaktadır.

3.Basit ve sezgisel kullanım ilkesi açısından, tanımlı bir giriş ve hissedilebilir yüzeylerin bulunması ana dolaşım aksının okunabilirliğini sağlarken, danışmanın konumu, çevredeki çeşitli duyuşal (görsel, işitsel vb.) uyaranlar ve yönlendirme amaçlı konumlandırılan bilgilendirme levhalarının ölçek sorunu sezgisel kullanımı zayıflatan başlıca detaylar olarak karşımıza çıkmaktadır.

4.Algılanabilir bilgilendirme ilkesi için önemli olan piktogramlar ve tabelaların konumlandırılması net olarak işlevi tanımlamakta; ancak bilgilerin özellikle genel mekanlarda ağırlıkla görsel aktarımda yoğunlaşması, dokunsal ve işitsel bilgi gereksinimi olan gruplar için iyileştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmektedir.

5.Hata toleransı ilkesinde hissedilebilir yüzeyler, asansör, merdiven korkulukları ve dinlenme alanları destekleyici bir katkı sunarken; merdiven basamaklarının ve zemin malzemesinin kayganlık/parlaklığı, ana sirkülasyon alanlarında konumlanan kolon gibi yapı elemanlarının varlığı, kullanıcıların düşme ya da çarpma gibi kaza riskini artıracı kritik noktalar olarak değerlendirilebilir.

6.Düşük fiziksel çaba ilkesinde ise asansör erişiminin kolaylığı, dinlenme alanlarının yeterliliği ve konumu, alternatif giriş kapısının bulunması, engelsiz kütüphane biriminde yer alan ayarlanabilir yükseklikteki ödünç alma/iade cihazı gibi çözümler tasarım katkıları sunarken; döner kapının giriş ve çıkışlardaki hareket kısıtlılığı, dijital bilgi ekranlarına olan erişim ve kitapların bulunduğu raf yükseklikleri gibi noktalar kullanıcının yardım almadan alanı kullanamamasına sebep olmaktadır.

7.Yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve alan ilkesi, kütüphanedeki genel sirkülasyon alanları, engelsiz birimde bulunan bilgisayarlı çalışma masaları ve dinlenme koltukları, ıslak hacimlerdeki (WC'ler) uygun manevra alanları ve erişilebilir donatılar olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, belirli noktalar (özellikle çalışma kabinleri) arası geçişlerde yetersiz mesafeler özellikle sınav dönemlerindeki yoğun kullanım zamanlarında karşılıklı çarpışma/sıkışma ve kaza riskini artırmaktadır.

Tablo 1. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi'nin Evrensel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi¹

Yapı 1	HOCA AHMED YESEVİ KÜTÜPHANESİ				
İlkeler	Saha bulguları/ Mevcut durum fotoğrafları				Uygunluk düzeyleri (%)
1. Eşit Kullanım	<p>Uygun: 55%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 45%</p> <p>■ Eşit kullanım</p>				
2. Kullanımda Esneklik	<p>Uygun: 35%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 65%</p> <p>■ Kullanımda Esneklik</p>				
3. Basit ve Sezgisel Kullanım	<p>Uygun: 55%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 45%</p> <p>■ Basit ve Sezgisel Kullanım</p>				
4. Algılanabilir Bilgilendirme	<p>Uygun: 40%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 60%</p> <p>■ Algılanabilir Bilgilendirme</p>				
5. Hata Toleransı	<p>Uygun: 30%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 70%</p> <p>■ Hata Toleransı</p>				
6. Düşük Fiziksel Çaba	<p>Uygun: 60%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 40%</p> <p>■ Düşük Fiziksel Çaba</p>				
7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Alan	<p>Uygun: 65%</p> <p>Kısmen uygun (iyileştirilebilir): 35%</p> <p>■ Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Alan</p>				

¹ Değerlendirmeye konu olan iç mekânlar ve donatıların büyük bir bölümü birden fazla Evrensel Tasarım ilkesine aynı anda karşılık gelebilmektedir. Karşılaştırılabilir ve tutarlı bir analiz yapabilmek adına her bir bulgu ayırt edici olduğu tasarım ilkesi altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Çalışma, öğrenim çıktıları esas alınarak hazırlandığı için bulgular öğrenci analizlerinin bir sonucu olarak genel bir çerçevede raporlanmıştır.

3.1.1. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi İçin Donatı Tasarımı Önerisi “Omni”

Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde evrensel tasarım ilkeleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, özellikle çalışma alanlarındaki eksikliklere dikkat çekilmek istenmiş ve farklı kullanıcı profillerine uygun, bireysel kullanım imkânı sağlayan, ergonomik açıdan uyumlanabilir bir donatı önerisi geliştirilmiştir (Öğrenci Y.B, 2026).

Şekil 5. “Omni” İsimli Çalışma Masasına Ait Görseller, Donatı-1
(Öğrenci Y.B, 2026)

Bu kapsamda önerilen “Omni” isimli çalışma masasının; ayarlanabilir yüksekliği, basit ve kolay temizlenebilir çalışma yüzeyi, oturma alanı tasarımı (tekerlekli sandalye için uygunluk) ve ek olarak tasarlanmış eğimli okuma platformu ile tüm kullanıcılar için konforlu bir çalışma alanı sağlaması amaçlanmıştır. Ayrıca görsel konforu destekleyen LED aydınlatma şeritleri ve çarpma/sıkışma gibi kaza risklerini azaltmaya yönelik tasarlanmış köşeler ile güvenli ve kapsayıcı bir çalışma alanı hedeflenmiştir (Şekil 5, Şekil 6).

Şekil 6. “Omni” İsimli Çalışma Masasına Ait Plan, Kesit, Görünüş ve Detay Çizimleri, Donatı-1
(Öğrenci Y.B, 2026)

3.2. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi her yıl düzenlenen etkinlik türleri (konferans, sempozyum, panel, görsel-ışitsel etkinlikler, sergiler) ve kapasitesi (2150 koltuk) nedeniyle üniversite içinden ve dışından çok sayıda kullanıcıyı (öğrenciler, akademik personel, protokol, ziyaretçiler, davetliler vb.) bir araya getirmektedir (Http-4).

Yapının her iki katında da kafeterya, dinlenme ve fuaye alanları bulunurken; açık ve kapalı otopark alanları, yoğun ziyaret zamanlarında kullanımı öne çıkan mekânlardır. Bu mekân çeşitliliği ve kullanım yoğunluğu, özellikle erişilebilirlik, yönlendirme sürekliliği, sirkülasyon çözümleri gibi Evrensel Tasarım ilkelerinin eksiksiz uygulanmasını gerektirmektedir. Yapı, YÖK tarafından “2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında “Mekânda Erişilebilirlik” kategorisinde “Turuncu Bayrak” ödülüne layık görülmüştür (Http-5) (Şekil 7). Bu durum, yapının erişilebilirlik yaklaşımının kurumsal düzeyde tanındığını göstermektedir.

Şekil 7. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nin (Yapı-2) Konumu, Cephe fotoğrafı ve 2023 Engelsiz Üniversite Ödülü (Kaynak: Öğrenci K.Ç, 2026)

Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki mekânsal erişilebilirlik ve ana sirkülasyon kurgusunun Evrensel Tasarım ilkeleri kapsamında değerlendirildiği tabloya bakıldığında (Tablo 2), saha bulguları ile ilişkilendirilen uygunluk düzeylerinin genel anlamda "Uygun" olduğu, bazı konularda ise "Kısmen uygun (İyileştirilebilir)" alanlar bulunduğu görülmektedir:

1. Eşit kullanım ilkesi kapsamında, yakın çevre ve iç mekânlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda; erişilebilirlik, giriş rampası, hissedilebilir yüzey uygulamalarının ve yaya akslarının sürekliliği kapsayıcı tasarımı desteklemektedir.
2. Kullanımda esneklik ilkesinde, farklı cephelerdeki giriş kapıları ve erişimi kolaylaştıran rampalar yaya ulaşımında kullanıcıya esneklik tanımaktadır. Aynı zamanda fuaye alanlarındaki oturma ve bekleme alanları kullanıcıların içeride geçirdikleri vakit süresince mekânı esnek ve farklı şekillerde deneyimlemesine olanak sağlamaktadır. Ancak, oturma alanları her ne kadar yeterli olsa da donatı çeşitliliğinin (kolçaklı/kolçaksız, tekli/grup kullanımı, farklı oturma yükseklikleri) artırılarak farklı kullanıcı profillerini destekleyecek şekilde iyileştirmelerin yapılması değerlendirilmesi gereken bir husustur.
3. Basit ve sezgisel kullanım açısından, yapının boyutları büyük olmasına rağmen ana girişlerin tanımlı olması, hissedilebilir yüzeylerin sürekliliği ve doğru yönlendirme ile salonlara ya da asansör kullanımına ulaştırması açısından basit ve anlaşılırdır. Yapının çok katlı olması asansör, merdiven ya da rampa ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Ancak iç mekânın bazı noktalarında kot farklarına rağmen rampaların süreklilik göstermemesi sezgisel kullanımı zayıflatmaktadır.
4. Algılanabilir bilgilendirme ilkesi kapsamında, yapı içi dolaşım yönlendirmeleri ana giriş aksından itibaren süreklilik göstermekte ve kullanıcıların tüm mekânlara erişimini kolaylaştırmaktadır. Bilgilendirme panoları, Braille alfabesi kullanımı, indüksiyon döngü sistemi, sesli yönlendirme butonu ve sorgulama ekranı gibi çeşitli bilgilendirme ve yönlendirme sistemleri sayesinde farklı duyu hassasiyetleri olan kullanıcılara yönelik algılanabilirlik düzeyleri artırılmıştır. Bu sayede yapının dışından iç mekândaki tüm farklı birimlere kadar bütünsel bir yönlendirme yaklaşımı benimsenmektedir; bu da kullanıcıların vakit kaybetmeden ilgili alana ulaşmasını desteklemektedir.
5. Hata toleransı ilkesi kapsamında yapı içindeki mekanların güvenli olarak kullanımlarına özen gösterilmiştir. Örneğin engelli WC'lerindeki tutunma elemanları, uygun yerleşim ve manevra alanları gibi düzenlemeler olası düşme ya da kayma gibi durumların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında, acil durum butonu ve uyarı sistemlerinin varlığı olumsuz bir durum yaşanması halinde hızlı müdahale olanağı sağlayarak hata oranını düşürmektedir. Hata oranını düşürmek ne kadar önemli ise, hata sonrası olası sonuçları hafifletme boyutu da aynı derecede önemlidir.
6. Düşük fiziksel çaba ilkesinde ise, asansör ve rampa çözümleri fiziksel çabayı en aza indirmekte ancak bazı noktalarda yer almaması, özellikle merdiven kullanımını arttırmakta ve fiziksel çabayı arttırmaktadır.
7. Yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve alan ilkesi değerlendirildiğinde, fuaye ve kafeterya alanlarını bulunduğu giriş/fuaye kısmındaki geniş alanlar özellikle yoğun kullanım gerektiren zamanlarda (kongre, sergi, konser, toplantı günlerinde) manevra yapılmasına ve zorlu geçiş alanlarında rahat iletişim kurulmasına olanak sağlamaktadır. Farklı kot ve büyüklükteki salonlarda da aynı sürekliliğin ve erişilebilirliğin sağlanması; tekerlekli sandalye, bebek arabası ya da baston kullanan farklı kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarına yönelik süreklilik içeren çözümler üretilmesi ve güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Tablo 2. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nin Evrensel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

Yapı 2	VALİ ŞİNASI KUŞ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ		
İlkeler	Saha bulguları/ Mevcut durum fotoğrafları		
	Uygunluk düzeyleri (%)		
1. Eşit Kullanım			
2. Kullanımda Esneklik			
3. Basit ve Sezgisel Kullanım			
4. Algılanabilir Bilgilendirme			
5. Hata Toleransı			
6. Düşük Fiziksel Çaba			
7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Alan			

3.2.1. Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi İçin Donatı Tasarımı Önerisi “Limitless”

Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde evrensel tasarım ilkeleri üzerinden yapılan değerlendirme doğrultusunda kütüphane, kongre merkezi, alışveriş merkezi gibi toplu kullanım alanlarında, farklı kullanıcı profillerinin (yaşlı, engelli, bebek arabaları vb.) oturma, bekleme, dinlenme vb. amaçlarda kullanımına uygun, ergonomik açıdan uyumlu bir donatı önerisi geliştirilmiştir (Öğrenci K.Ç.).

L şeklindeki esnek formu, modüler kurgusu, oturma, yaslanma düzeninin renk ve doku ile kolay ayrışması/anlaşılması, donatının basit ve sezgisel kullanım noktasında destekleyici olduğunu göstermektedir. Farklı yükseklik ve boyutlardaki sırtlık kısımları (ara bölücüler) algılanabilirliği artırırken; oturma alanlarının yuvarlatılmış kenarları ise tehlike anındaki riskleri azaltarak hata toleransını artırmaktadır. Evrensel tasarım ilkelerinin kullanıcı odaklı yaklaşım prensibine göre tasarlanarak uygulama alanına aktarılan “Limitless” isimli oturma elemanı; farklı yükseklik ve boyutlarda (istenilen ölçülerde) üretilebilmektedir. Kalabalık ve sakin kullanım alanlarında farklı yerleşim alanlarında konumlanabilir. Sırtlık kısımlarının (ara bölücülerin) alçak oluşu ile de görsel iletişimin kesintiye uğramaması ve sosyalleşmenin sürdürülebilir olması amaçlanmıştır (Şekil 8, Şekil 9).

Şekil 8. “Limitless” İsimli Oturma Elemanına Ait Görseller, Donatı-2 (Öğrenci K.Ç., 2026)

Şekil 9. “Limitless” İsimli Oturma Elemanına Ait Plan, Kesit, Görünüş ve Detay Çizimleri, Donatı-2 (Öğrenci K.Ç., 2026)

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Evrensel Tasarım Dersi öğrenim çıktıları temel alınarak yürütülen bu çalışmada, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan “Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi” ve “Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi” Evrensel Tasarımın Yedi İlkesi çerçevesinde değerlendirilmiştir (Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3).

Bu doğrultuda örneklem; farklı işlev, kullanıcı profili ve yoğunluğuna hitap eden mekânlar (kütüphane ve kültür merkezi) ile nitelikli sunum, rapor ve pafta düzenine sahip (fotoğraf, grafik, analiz, donatı çizimi, render vb.) öğrenci çalışmaları arasından seçilmiştir.

Söz konusu değerlendirme; yapıların “saha bulguları/mevcut yapı fotoğrafları” üzerinden uygunluk düzeylerinin (%) belirlenmesi şeklinde tamamlanmıştır. Uygunluk düzeyleri yapıların tasarım ilkelerine “Uygun” ve “Kısmen Uygun (İyileştirilebilir)” olmaları yönünde incelenmiştir.

Çalışma, literatürde “evrensel tasarım, kampüs, erişilebilirlik vb.” olarak geçen anahtar kelimelere ek olarak, mekânsal eksiklikler ve evrensel tasarım ilkeleri kapsamında önerilen “donatı tasarımları” (Şekil 5, Şekil 6, Şekil 8, Şekil 9) ile öne çıkmaktadır.

Tablo 3. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi ve Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nin Evrensel Tasarım İlkeleri Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Yapı No Öğrenci Adı	Yapı-1, Öğrenci Y. B			Yapı-2, Öğrenci K. Ç		
Yapı Adı	Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi			Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi		
(%)	Uygunluk Düzeyleri		Donatı-1 "OMNI" Çalışma Masası	Uygunluk Düzeyleri		Donatı-2 "LIMITLESS" Oturma Elemmanı
Evrensel Tasarımın Yedi İlkesi	Uygun	Kısmen Uygun (İyileştirilebilir)		Uygun	Kısmen Uygun (İyileştirilebilir)	
1. Eşit kullanım	Erişilebilir dikey dolaşım, Giriş rampası varlığı, Alternatif giriş rotası, Görsel algı desteği, Braille yazıcı/ Braille yayımlar	Döner kapının bazı kullanıcılar için geçişi zorlaştırması, Yönlendirme kesintisi	Ayarlanabilir yüksekliği ve oturma alanı tasarımı sayesinde farklı kullanıcı profillerinin masayı eşdeğer biçimde kullanmasının desteklenmesi	Giriş rampası varlığı, Hissedilebilir yüzey uygulamaları, Yaya akıllarının sürekliliği	-	Toplu kullanım alanlarında, Farklı kullanıcı profilleri, Oturma, bekleme, dinlenme vb. amaçlı kullanıma uygunluk
2. Kullanımda Esneklik	Çeşitli çalışma bölümlerinin bulunması, Sirkülasyon alanlarının genişliği, Kullanıcı odaklı aydınlatma, Çeşitli cihazlar (Pearl cihazı/Open Book, görüntü büyütücüler)	Sabit ve tek tip oturma birimleri, Donatı ergonomisi	Eğimli okuma platformu ve standart çalışma yüzeyi, Aynı donatının farklı çalışma biçimlerine uyulanması	Farklı cephelerdeki giriş kapıları, Rampalar, Fuaye oturma ve bekleme alanları	Donatı çeşitliliğinin (oturma, dinlenme, yeme/içme) artırılması (kolçaklı/kolçaksız, tekli/grup, Farklı oturma yükseklikleri)	Farklı yükseklik ve boyutlarda üretilebilirlik, Farklı kullanıcı profilleri
3. Basit ve Sezgisel Kullanım	Tanımlı giriş, Hissedilebilir yüzeylerin bulunması, Ana dolaşım aksının okunabilirliği	Danışmanın konumu, Duyusal uyarılar, Bilgilendirme levhalarının ölçek sorunu	Basit ve kolay temizlenebilir çalışma yüzeyi, Donatı kullanımının anlaşılabilirliği ve yönetilebilirliği	Ana girişlerin tanımlı olması, Hissedilebilir yüzeylerin sürekliliği, Doğru yönlendirme ile basit ve anlaşılabilir alanlar	Kot farklarına rağmen rampaların süreklilik göstermemesi	L formundaki yerleşim ve modüler kurgu, Oturma-bekleme-dinlenme düzenini kolay anlaşılır olması
4. Algılanabilir Bilgilendirme	Piktogramlar, Tabelaların konumlandırılması (işlevi tanımlaması)	Bilgilerin genel mekânlarda ağırlıkla görsel aktarımında yoğunlaşması, Dokunsal ve işitsel bilgi gereksinimi olan gruplar için iyileştirme gereği	LED aydınlatma şeritlerinin görsel konforu destekleyerek çalışma yüzeyinin daha net algılanmasına katkı sunması	Dolaşım yönlendirmelerinin sürekliliği, Braille alfabesi, İndüksiyon döngü sistemi, Sesli yönlendirme butonu, Sorgulama ekranı	-	Farklı yükseklik ve boyutlarda kurgu, Renk/ doku ile ayrışan modüller
5. Hata Toleransı	Hissedilebilir yüzeyler, Asansör, Uygun merdiven korkulukları, Dinlenme alanları	Merdiven basamakları ve zemin malzemesinin kayganlık/parlaklığı, Ana sirkülasyonda kolon varlığı (düşme/çarpma riski)	Köşe detayları, çarpma/sıkışma gibi kaza risklerini azaltmaya yönelik tasarım kararları	Engelli WC'lerde tutunma elemanları, Uygun yerleşim ve manevra alanları, Acil durum butonu, Uyarı sistemleri	-	Yuvarlatılmış mobilya kenarları, Çarpma/temas kaynaklı riskleri azaltmaya dönük tasarım kararları
6. Düşük Fiziksel Çaba	Asansör erişiminin kolaylığı, Dinlenme alanlarının yeterliliği ve konumu, Alternatif giriş kapısı, Ayarlanabilir yükseklikte ödünç alma/iade cihazı	Döner kapının giriş-çıkışta hareket kısıtlılığı, Dijital bilgi ekranlarına erişim, Raf yükseklikleri (yardım almadan kullanamama)	Ayarlanabilir yükseklik, (kullanıcıyı uygun çalışma pozisyonun düşük fiziksel çaba ile ayarlanması)	Asansör ve rampa çözümleri (fiziksel çabayı en aza indirmeye), Dikey dolaşımında asansör kullanımı	Bazı noktalarda rampa bulunmaması (merdiven kullanımını artırması)	Çeşitli amaçlarda (oturma, bekleme, dinlenme vb.) kullanıma uygunluk, Ergonomik açıdan uyumlanabilir olma, Kolay kullanım
7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Alan	Genel sirkülasyon alanları, Engelsiz birimde bilgisayarlı çalışma masaları ve dinlenme koltukları, WC'lerde uygun manevra alanları ve erişilebilir donatılar	Çalışma kabinleri arası yetersiz mesafeler (yoğun zamanlarda sıkışma/kaza riski)	Ayarlanabilirlik, farklı beden ölçülerine ve kullanım senaryolarına uyum, donatının kullanım alanına erişilebilirlik	Giriş/fuaye kısmındaki geniş alanlar (yoğun günlerde manevra ve rahat iletişim)	Farklı kot ve büyüklükteki salonlarda süreklilik içeren çözümlerin güçlendirilmesi	İstenilen ölçülerde üretilebilme, Farklı mekânlarda ve yoğunluklarda kullanıma uygunluk, kullanıcıların donatıya erişiminin kolay olması

Tablo 1 ve Tablo 2'nin karşılaştırmalı bir sonucu olan Tablo 3 bütüncül olarak değerlendirildiğinde; her iki yapıda da mekânsal erişilebilirlik ve ana dolaşım/sirkülasyon kurgusunun genel anlamda güçlü olduğu görülmektedir. Örneğin, her ikisinde de giriş rampası varlığı, hissedilebilir yüzey uygulamaları ve ana dolaşım aksının okunabilirliğini/basit ve anlaşılır olmasını destekleyen düzenlemeler öne çıkmaktadır. Ayrıca iki yapıda da “kullanımda esneklik” başlığında ana sirkülasyon alanlarının genişliğinden ve kullanıcıların mekânları farklı şekillerde deneyimleme olanaklarından bahsedilmektedir.

Farklılıklar ise “iyileştirilebilir” alanlarda öne çıkmaktadır. Örnek olarak kütüphane yapısında sorunlar daha çok giriş ve iç mekân detaylarında yoğunlaşmakta; buna karşılık, “eşit kullanım” ve “algılanabilir bilgilendirme” ile doğrudan ilişkili olan Braille yazıcı/Braille yayınlar ve ayarlanabilir yükseklikte ödünç alma/iade cihazı gibi olanaklar yapının güçlü yanları olarak değerlendirilmektedir.

Kongre Merkezi'nde “süreklilik” ve “çeşitlilik” noktasında da güçlü yönler bulunmaktadır. İyileştirmeler her iki yapı için de güçlü yönlerin zayıflamaya başladığı, sürekliliğin kesintiye uğradığı, yönlendirmelerin azaldığı ve donatı elemanlarının ihtiyacı karşılayamadığı aşamalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple iç mimarlık öğrencilerinin yapıları, yakın çevresinden (yaya ve araç yolları, rampalar, merdivenler, cephe elemanları vb.) başlayarak değerlendirmesi; bu değerlendirmeyi bütüncül bir yaklaşımla iç mekandaki tüm birimlere kadar sürdürmesi ve süreci donatı ölçeğindeki tasarım önerileriyle (Şekil 6, Şekil 7, Şekil 9, Şekil 10) tamamlaması oldukça önemlidir.

TEŞEKKÜR

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencilerime, “Evrensel Tasarım” dersi kapsamında ürettikleri çalışmalar ve bu metne sağladıkları katkılar için teşekkür ederim. Tüm öğrenci paftalarına metin içinde yer verilememiş olsa da, sürece verdikleri ilgi ve emek bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Çalışmada örnek olarak sunulan paftalardaki tasarım ve analizlerinden dolayı sevgili Yasemin BOLAT ve sevgili Kübra ÇAKMAK'a ayrıca teşekkürlerimi sunarım.

KAYNAKÇA

- Bulut, B., & Halaç, H. H. (2023). Üniversitelerde evrensel tasarım yaklaşımı çalışmaları üzerine sistematik bir literatür analizi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi*, 7(1), 74-91. <https://doi.org/10.58201/utsobilder.1209034>
- Gören, B. G. (2018). *Engelli bireyler için erişilebilir üniversite kampüs alanlarının tasarım stratejilerinin geliştirilmesi: İstanbul Teknik Üniversitesi kampüs örneği* [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Mace, R. L., Hardie, G. J., & Place, J. P. (1991). *Accessible environments: Toward universal design*. Center for Universal Design, North Carolina State University.
- Özkaraca, N., & İnceoglu, M. (2021). Üniversite yerleşkelerinde erişilebilirlik değerlendirmesi: Düzce Üniversitesi Kampüsü örneği. *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 9(5), 1891-1908. <https://doi.org/10.29130/dubited.866597>
- Preiser, W. F., & Ostroff, E. (2001) *Universal design handbook*. McGraw-Hill Professional.
- Story, M. F., Mueller, J. L., & Mace, R. L. (1998). *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities*. Center for Universal Design, North Carolina State University.

İnternet Kaynakları

- Http-1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. (2021). *NEVÜ'den “Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi”* <https://www.nevsehir.edu.tr/tr/28195>
- Http-2 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. (2022). *YÖK'ten NEVÜ'ye Turuncu ve Yeşil Bayrak Ödülü* <https://www.nevsehir.edu.tr/tr/34706>
- Http-3 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. (2023). *2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu*. <https://kalite.nevsehir.edu.tr/tr/38727>
- Http-4 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. (t.y.). *Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi* <https://sks.nevsehir.edu.tr/tr/kultur-ve-kongre-merkezi>
- Http-5 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. (2023). *Rektör Aktekin YÖK Tarafından Gönderilen ‘2023 Engelsiz Üniversite Ödülleri’ni Birimlere Teslim Etti* <https://www.nevsehir.edu.tr/tr/40285>